

“Ojos que no ven, mente que no siente: aprendiendo del síndrome de Anton-Babinski”

Hugo Javier. Aguado Solana¹ (Orcid: 0009-0007-5971-3610), Pablo. Díaz Pérez²,

¹ R1 Cardiología Hospital Universitario de Cabueñes, ² FEA Urgencias Hospital Universitario de Cabueñes

Introducción

Síndrome neuropsiquiátrico poco frecuente descrito en 1899 por Gabriel Anton en pacientes con déficit neurológicos no conscientes de sus alteraciones.

Definido posteriormente como anosognosia visual por Joseph François Babinski.

Clínica

- Ceguera bilateral con negación del déficit , Anosognosia
- Confabulación visual
- Pérdida de percepción luminosa, ausencia de reflejo de amenaza
- Reflejo pupilar conservado, fondo de ojo normal, movimientos oculares intactos
- No deterioro cognitivo que justifique el cuadro

Etiología

Causa más frecuente: isquemia o hemorragia en lóbulos occipitales, generalmente bilateral.

Afectación de corteza visual primaria (área 17) y áreas asociativas (18 y 19).

Aproximación terapéutica

- No existe tratamiento específico.
- Manejo: Rehabilitación sensorial, adaptaciones del entorno, apoyo multidisciplinar.
- La falta de conciencia dificulta el abordaje terapéutico.
- Alto grado de dependencia; fundamental apoyo familiar y valoración por salud mental.